

Pôle d'enseignement supérieur de la musique Seine Saint
Denis – Ile de France dit « Pôle Sup'93 »

Margot FONTANA

Stratégies de mémorisation en musique

Mémoire de 2ème année

Diplôme d'Etat de professeur de musique

présenté sous la direction

de Marianne GUENGARD

02/06/2015

REMERCIEMENTS

Je remercie sincèrement ma tutrice, Marianne GUENGARD pour ses nombreux conseils et son investissement. Je la remercie de m'avoir accompagnée et soutenu dans ce travail de recherche qui me tenait personnellement très à cœur.

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS	2
SOMMAIRE	3
INTRODUCTION	4
I) LA MEMOIRE MUSICALE.....	5
1) La mémoire de travail	6
2) La mémoire épisodique	6
3) La mémoire procédurale	6
4) La mémoire sémantique	7
a) <i>Le réseau sémantique de Collins et Quillian</i>	7
5) La mémoire sensorielle.....	8
a) <i>L'ouïe</i>	8
b) <i>Le toucher</i>	9
c) <i>La vue</i>	9
d) <i>L'odorat et le goût</i>	10
e) <i>Travail sans l'instrument</i>	10
II) MEMORISER UNE PARTITION PAR ETAPES	11
1) Un projet	11
a) <i>La pédagogie des « gestes mentaux »</i>	11
b) <i>L'évaluation</i>	12
c) <i>Visualisations et effets placebo</i>	13
2) Imprégnation.....	13
3) Travail analytique.....	14
4) Répétition.....	15
a) <i>Répéter efficacement</i>	15
b) <i>Evolution temporelle de la mémorisation</i>	16
III) DES ELEMENTS POUR ORGANISER, PREPARER UN COURS (vers une mémorisation optimale)	19
1) Analyse de l'information retenue pendant les séances de mémorisation	19
2) Interférences	19
3) Le phénomène d'amorçage	20
4) Facteurs extérieurs et physiques favorables	21
a) <i>La concentration</i>	21
b) <i>Les conditions extérieures</i>	21
c) <i>Le sommeil</i>	22
5) Quelques exemples musicaux.....	22
CONCLUSION	25
BIBLIOGRAPHIE.....	26
ANNEXES	27

INTRODUCTION

Ma volonté de « gagner du temps » dans la mémorisation de mes morceaux a été ma première motivation dans la rédaction de ce mémoire.

Aux débuts de mes études musicales, je n'avais aucune autre stratégie particulière que celle de répéter de nombreuses fois une phrase musicale pour la connaître par cœur. À partir d'un certain niveau, la difficulté et la longueur des programmes rend cette méthode très longue et surtout lassante. Et la motivation risque de manquer pour continuer l'apprentissage instrumental !

Mon expérience de guitariste mais aussi de jeune pédagogue, m'a montré les limites d'un tel travail de mémorisation. Aujourd'hui je m'aperçois que mon éducation musicale n'a pas vraiment tenu compte de la plupart des méthodes que nous proposerons dans ce mémoire, comme elle n'a pas vraiment tenu compte non plus de l'aspect individuel et personnalisable de ces stratégies. Pendant longtemps, j'ai composé avec les aléas de ma mémoire (tantôt surprenante, tantôt décevante...) sans comprendre pourquoi celle-ci pouvait parfois me faire défaut. Un travail souvent « acharné » de répétition et de mimétisme me permettait de réussir mes examens... mais à quel prix ! Aujourd'hui, ma volonté d'être une concertiste épanouie mais aussi une pédagogue avertie me motive à aborder ce problème et à trouver des solutions. De plus, il me tient à cœur en tant qu'enseignante en musique, de trouver d'autres voies à explorer par rapport à ma propre formation.

Depuis plusieurs années, je me documente sur cette question, et j'ai rencontré beaucoup de gens (sophrologues, kinésologues, professeurs de musique...) tantôt pour élucider ce mystère des trous de mémoire, tantôt pour comprendre pourquoi je mettais autant de temps à apprendre mes pièces par cœur.

Tout au long de ce mémoire je voudrais questionner différentes approches qui conduiraient à une optimisation de la mémorisation dans le domaine musical. Ainsi j'aimerais faire gagner du temps à mes futurs élèves en leur proposant, le plus tôt, des méthodes, des outils, et des astuces pour mémoriser efficacement et durablement leurs morceaux.

L'éclairage apporté sur cette thématique peut concerner tant des élèves, jeunes ou plus âgés, que toute personne qui souhaite pratiquer la musique en amateur.

À travers ce travail j'aimerais répondre à la question suivante :

Quelles « stratégies » adopter en tant que pédagogue, et en tant qu'apprenante, pour une mémorisation plus efficace et plus rapide des morceaux de musique ?

Pour cela, je parlerai tout d'abord de la mémoire musicale et des différentes mémoires qui la constitue (mémoire de travail, mémoire procédurale, mémoire sémantique, etc.). J'exposerai ensuite les étapes clés du processus de mémorisation avant de présenter des outils et des stratégies, qui pourront aider à l'organisation d'une séance de travail, en vue d'une mémorisation optimale. Je donnerai pour cela des exemples personnels.

D) LA MEMOIRE MUSICALE

La mémoire est un processus complexe qui présente de multiples facettes. Dans un premier temps, il est intéressant de rappeler que nous mémorisons le monde soit en produisant un effort mental pour retenir les informations, (on adopte alors des stratégies de répétition ou d'associations) soit en ne produisant aucun effort particulier. Cette distinction est notable surtout en musique, où l'on sait que beaucoup de nos connaissances se mémorisent naturellement, on pourrait dire parfois « inconsciemment ».

En abordant le sujet des différents types de mémoires, j'ai immédiatement pensé à la mémoire dite « à long terme » et à la mémoire « à court terme ». J'ai découvert qu'il existe en fait quatre types de mémoires à long terme auxquelles vient s'ajouter la mémoire à court terme appelée aussi mémoire de travail. On parle aussi souvent de mémoire auditive, visuelle...etc. En fait, il ne s'agit pas à proprement parler de « mémoires » mais de modes d'enregistrement de l'information.

Il existe de nombreuses représentations schématiques des différents types de mémoires. Mais toutes se « recoupent » et les termes se retrouvent. J'ai opté pour celui présenté dans un article paru en 2014 dans « Cerveau et Psycho »¹, complété par des informations de sites Internet et d'autres articles notamment celui en annexe tiré de la revue « La recherche »² de 2009. On distingue ainsi cinq grands type de mémoires :

¹ « Cerveau & Psycho » n°63 mai – juin, 2014, p. 42.

² « La Recherche » spécial mémoire, n°432, Juin et Aout 2009.

1) La mémoire de travail

« Elle nous permet de retenir et de manipuler une petite quantité d'informations pendant quelques secondes, le fonctionnement de cette mémoire étant volontaire et nécessitant un contrôle conscient (...) »³ C'est en quelque sorte une mémoire transitoire qui permet de maintenir temporairement les éléments en mémoire. Ceux-ci sont mémorisés dans un but précis, pour une opération mentale précise. Par exemple, nous utilisons la mémoire de travail lorsque nous voulons retenir une mélodie temporairement.

2) La mémoire épisodique

Elle concerne les « épisodes » personnels de la vie constituant l'histoire de chacun. Il s'agit d'événements uniques. Les souvenirs remontent à la mémoire avec le contexte et les émotions ressentis sur le moment. Elle donne au sujet l'impression de revivre l'événement initial. C'est le cas, par exemple, lorsque on se remémore le contexte d'exécution ou d'écoute d'une pièce.

3) La mémoire procédurale

Elle concerne la mémorisation de procédures motrices ou cognitives répétitives et donc automatisables. Elle travaille de façon non consciente, active durant nos activités routinières du quotidien. Sa formation est lente et progressive, ainsi elle requière de nombreuses répétitions et l'ensemble de nos ressources cognitives.

Les notions de positions et de tenue de l'instrument sont des exemples concrets qui je pense, illustrent bien la définition de la mémoire procédurale : pour les musiciens confirmés, saisir son instrument est un geste tellement « spontané » qu'il est fait de façon automatique et la plus part du temps, non contrôlé. Pour l'apprenti musicien en revanche, ces notions de positions et de tenue de l'instrument sont très complexes et souvent « antinaturelles ». Il faut ainsi conscientiser le geste, le répéter afin que celui-ci devienne vraiment « naturel ». Savoir lire une partition, automatiser l'exécution d'une pièce musicale sur un instrument particulier, etc. sont autant d'autres exemples qui exploitent notre mémoire procédurale.

Les musiciens le savent par expérience : quand on ne joue plus d'un instrument, on perd vite ses aptitudes mais on peut tout à fait imaginer qu'un violoniste, même après une période

³ « Cerveau & Psycho » n°63, mai – juin, 2014, p. 43

d'arrêt importante, est toujours capable de tenir son instrument, saisir correctement l'archet et de placer ses doigts sur le manche.

4) La mémoire sémantique

C'est la mémoire des connaissances générales. Les mots, la grammaire, la géographie, les langues étrangères en font parti mais aussi les événements importants de l'actualité ou même le nom des notes.... Le plus souvent on ne garde aucun souvenir des circonstances de l'apprentissage. C'est le cas notamment quand il s'agit d'identifier et reconnaître une musique familière.

a) Le réseau sémantique de Collins et Quillian⁴

Le principe est le suivant : tout est classé de façon hiérarchique dans la mémoire sémantique, toutes les catégories d'informations sont insérées dans une sorte d'« arborescence » générale.

Exemple : « la clé » est classée dans « portée », portée dans « partition »... ou encore : 1 noire = 2 croches, 1 croches = 2 doubles... etc.

Ainsi il y a deux façons d'accéder à une information stockée en mémoire dans la mémoire sémantique :

- l'accès direct : l'information est simplement stockée en mémoire.

Ex : « est-ce qu'un canari est jaune ? ». On a toujours appris qu'un canari était jaune.

- l'accès indirect :

Ex : « est-ce qu'un canari possède un estomac ? » il est fort probable que personne n'ait jamais appris la réponse même à cette question. En revanche, nous savons qu'il s'agit d'un animal et que tout être animal possède un estomac.

Figure 1 Illustration d'une organisation hiérarchique hypothétique de la mémoire (d'après Collins, Quillian, 1969)

⁴ « Apprentissage et mémoire », Françoise Cordier et Daniel Gaonac'h

Il se produit alors dans la mémoire sémantique une recherche logique dans tout le réseau d'informations. On appelle ce processus une « inférence », c'est une sorte de raisonnement à partir d'un réseau de connaissances que nous possédons.

Le temps mis pour récupérer une information en mémoire dépend du chemin à parcourir dans le réseau pour l'atteindre, autrement dit de la distance entre les concepts. Soit plus notre réseau est compris, organisé, plus la rétention⁵ d'une information sera rapide.

À la lecture de cette théorie du « réseau sémantique » je mesure l'importance d'un déroulement pédagogique envisagé sur long terme. Autrement dit, ne pas « brûler » les étapes dans l'apprentissage, mais ne pas non plus stagner sur les acquis, est primordial. Je pense que chaque morceau devrait avoir un but pédagogique clair, qui vient superposer ou qui consolider des acquis.

5) La mémoire sensorielle

Nos sens nous permettent de capter les informations extérieures. Sans cesse en éveil, ils reçoivent une multitude de messages, qui sont transférés au cerveau pour être « analysés ». La durée de vie de ces messages peut être très faible (une demi-seconde pour la mémoire visuelle, deux secondes pour la mémoire auditive). Cette mémoire peut être sollicitée à l'insu du sujet.

a) L'ouïe

L'audition est bien sûr le sens le plus indispensable à la perception de la musique. J'ai pu constater cependant chez les guitaristes amateurs comme confirmés, que le rôle de l'audition est souvent négligé : les cases du manche de la guitare, comme les touches d'un piano, nous permettent de jouer des sons sans nécessairement les entendre au préalable.

Pour ne pas mettre totalement de côté cette écoute il peut être judicieux de se chanter (en silence ou à pleine voix) la partition. Plusieurs stratégies peuvent être envisagées : chanter le nom des notes, chanter sur des vocalises... On peut envisager aussi d'isoler une voix intermédiaire, de la chanter tout en jouant les autres (je pense ici évidemment aux instruments polyphoniques). Avec de l'entraînement je pense qu'il est tout à fait possible de se chanter les notes intérieurement et sans la partition.

⁵ Rétention : propriété de la mémoire qui consiste à conserver de l'information. (Larousse).

b) Le toucher

La sensation kinesthésique semble fondamentale à la mémorisation procédurale. Comme nous l'avons évoqué précédemment⁶, avant qu'un geste, ou un apprentissage devienne naturel et automatique, il se déroule différentes phases, plus ou moins longues, au cours desquels nous conscientisons l'apprentissage, nous pouvons éventuellement l'analyser dans le détail, avant de le répéter pour l'intégrer définitivement. Je pense qu'il est important de prendre le temps de « sentir » (au sens kinesthésique) le nouveau geste et de l'adapter à son propre corps. Le physique, et les sensations sont toujours propres à chacun. Ainsi on peut penser que les stratégies pour arriver à l'acquisition d'une même sensation, d'un geste, seront diverses et variées en fonction de chacun. Le danger est évidemment d'intégrer des gestes, des reflexes non désirés. C'est le cas de l'élève qui a appris en toute hâte son morceau sans faire attention à sa position, ou à ses doigtés. Il a voulu intégrer rapidement des gestes, qui au final, peuvent être handicapant sur le long terme (difficulté dans la vitesse car perte d'énergie, maux musculaires...).

Pour conscientiser le travail des doigts, et s'assurer que ceux-ci sont sûrs, on peut par exemple travailler lentement en exagérant les mouvements (faire des mouvements plus amples et avec plus de force) car de tels mouvement s'ancrent mieux en mémoire. Toutefois ce n'est pas applicable avec n'importe quel instrument.

c) La vue

La plupart de guitaristes débutants sont tentés de regarder leurs mains en jouant. Au tout début de l'apprentissage, évidemment cette action est nécessaire, dans la mesure où l'on découvre véritablement le manche, les positions. Mais très vite je pense qu'il faut apprendre à garder une empreinte physique qui nous permet, en économisant nos gestes, d'avoir une position optimale. Cette année j'ai remarqué que mon tuteur proposait divers exercices pour obliger ses élèves à intégrer physiquement cette empreinte, jusqu'à ne plus avoir besoin de regarder ni leurs doigts, ni leur instrument. Lors de l'examen de fin d'année j'ai constaté que certain jouait une grande partie de leur pièce les yeux fermé. Je pense que c'est un véritable atout dans la mesure où cela permet de se concentrer sur les autres sens (kinesthésique, auditif...).

⁶ I. 3) La mémoire procédurale.

De plus sur scène, je pense que la vue peut être trompeuse ; dans la mesure où les lieux, les conditions d'éclairages, sont inhabituels (sans même parler du regard du public... !). Elle peut devenir envahissante, et prendre le pas sur les autres sensations...

d) L'odorat et le goût

L'odorat et le goût ont sans doute moins d'influence, voire peuvent sembler hors de propos, cependant on peut imaginer que les odeurs pourraient avoir un rôle plus ou moins inconscient de rappel de situations psycho-affectives : une odeur particulière ; l'odeur du bois ou du vernis d'une guitare par exemple, ou encore l'odeur d'une salle de travail familière peuvent probablement avoir des effets sur l'ambiance de travail. Comme nous le verrons dans le plus loin⁷, l'atmosphère générale qui entoure la séance de travail peut avoir des répercussions sur la motivation de l'apprenant.

Si un musicien prend l'habitude de travailler dans une même salle, dans laquelle il prend plaisir à se retrouver et à travailler régulièrement, on peut penser qu'il adoptera alors une attitude positive, propice à une efficacité optimale.

e) Travail sans l'instrument

Je pense que maîtriser le travail sans instrument peut être un outil très efficace de mémorisation : cet exercice mental a l'avantage de pouvoir être effectué à priori partout, et de manière fréquente. Il sollicite largement l'imagination, et la créativité, puisque chacun peut développer son propre travail. Le musicien peut par exemple fermer les yeux et ressentir tous les canaux sensoriels évoqués plus haut : audition intérieure, sensations kinesthésiques, éventuellement visualisation du manche, du clavier, de la main... On peut aussi visualiser la partition ; soit de façon très précise, note à note, soit d'une façon plus globale (début et fin de chaque partie, plan tonal de la pièce...) etc. La subvocalisation, les rythmes corporels sont autant d'outils qui peuvent renforcer ce travail mental.

On peut imaginer que, si ce travail sans instrument est régulier, non seulement il ne nécessitera plus aucun effort, mais il pourra même se manifester tout seul ! Parfois, je me surprends à travailler mon morceau, dans le métro ou avant de m'endormir par exemple, presque inconsciemment... trouvant des fois de nouveaux doigtés ! Je pense que ce phénomène doit être recherché. C'est un peu l'inconscient qui travaille de lui-même !

⁷ III. 4) Facteurs extérieurs et physiques favorables.

II) MEMORISER UNE PARTITION PAR ETAPES

1) Un projet

Pourquoi, dans quel but mémoriser ? Derrière tout travail de mémorisation, il y a un projet. Celui-ci variera d'un musicien à l'autre. Par exemple le guitariste qui aime la musique de variété, souhaitera peut-être mémoriser une grille d'accord simple en vue s'accompagner au chant le soir même devant des amis. Le guitariste classique, lui, pourra travailler un ensemble de pièce du répertoire, à échéance de plusieurs semaines, qui aboutira sur un programme en vu de concerts ou d'examens. Le travail, évidemment, est planifié en conséquence.

Je pense que le rôle du professeur est important dans cette étape. Il a la responsabilité d'accompagner l'élève tout au long de sa préparation (de l'émergence du projet jusqu'à la réalisation finale) et d'adapter, autant qu'il le peut, ses méthodes d'apprentissages en fonction de chacun. Tant qu'il n'a pas d'objectifs clairs, l'élève pourrait avoir l'impression de « tourner en rond », et de perdre son temps.

Enfin, on peut imaginer que se projeter de façon négative dans un futur peut engendrer toute une série de résistances (conscientes ou non) à l'apprentissage. Ainsi il est important que le projet de l'élève soit appréhendé de façon positive par celui-ci. Le paragraphe qui suit, développe plus en profondeur cette idée.

a) *La pédagogie des « gestes mentaux »*⁸

« La pédagogie des gestes mentaux (ou « gestion mentale ») considère la mémorisation, -avec l'attention, la compréhension, la réflexion, et l'imagination-, comme l'un des cinq gestes mentaux. Elle essaie donc de décrire le « projet mental » mis en œuvre par l'élève lorsque celui-ci mémorise (...) »

Cette pédagogie part du principe que lorsqu'un musicien (un apprenant) effectue un geste de mémorisation, il s'approprie un objet d'apprentissage tout en imaginant les situations au cours des quels il réutilisera cet objet. Ainsi tout en prenant appui sur le présent et le passé, le geste de mémorisation est véritablement tourné vers l'avenir. Anticiper ces situations de réutilisation, aiderait à transférer plus efficacement les connaissances vers la mémoire à long terme et à les retrouver plus rapidement quand l'occasion se présente. Pour l'élève, toutes ses stratégies d'apprentissages seront tournées vers les objectifs de réutilisation du cours. Il va

⁸ « Créer un imaginaire d'avenir » Les cahiers pédagogiques n°474, Juin 2009.

donner en quelque sorte un avenir à ce qui est travaillé en cours, et c'est cette projection du futur qui permettra justement de donner sens au présent.

b) L'évaluation

Se pose alors irrémédiablement la question de l'évaluation :

Comment choisir une stratégie d'apprentissage efficace en fonction de l'évaluation demandée ? Pour le pédagogue Yves Lecocq⁹, il existe trois niveaux d'évaluation :

Niveau A Restituer les connaissances	Niveau B Utiliser les connaissances dans une situation voisine	Niveau C Utiliser les connaissances dans une situation nouvelle
<p>Redonner à l'identique des connaissances apprises.</p> <p>Il n'est pas nécessaire d'avoir « compris », mais pour réussir il faut être très attentif et apprendre de façon précise et exacte les nouvelles connaissances.</p> <p>Exemple : l'élève imite le professeur. Il regarde attentivement le geste du professeur et tente de refaire le même.</p>	<p>Utiliser les connaissances apprises dans un contexte proche de ce qui a déjà été fait en cours : il y a donc un modèle à transférer.</p> <p>Cette fois il est nécessaire d'avoir compris le cours.</p> <p>Exemple : Le professeur a proposé une étude sur le trémolo, la semaine dernière, maintenant il propose à l'élève un morceau dans lequel il y a justement des passages en trémolo.</p>	<p>Utiliser les connaissances apprises dans un contexte complètement nouveau par rapport à ce qui a été fait en cours.</p> <p>Dans cette évaluation il faut avoir compris de manière très approfondie mais il faut préalablement imaginer des situations diverses et variées de réutilisation des connaissances.</p> <p>Exemple : Le professeur propose à l'élève de rajouter lui-même des ornements, de composer une pièce, de faire sa propre transcription ... etc.</p>

Bien qu'ils ne soient pas tournés vers le domaine musical, je trouvais très intéressant de citer ces trois niveaux d'évaluation et de créer un parallèle avec un cours de musique.

Aujourd'hui je mesure l'importance, en tant que professeur, de proposer des évaluations qui ont du sens pour les élèves. Je comprends que l'enjeu de ces évaluations est primordial dans le geste de mémorisation. Lors des examens, quand cela est possible, on peut par exemple envisager d'intégrer des compositions des élèves, des projets originaux ou à plusieurs, etc.

⁹ Yves Lecocq formateur et praticien en gestion mentale.

c) *Visualisations et effets placebo*¹⁰

Comme nous l'avons vu précédemment¹¹, il est important que le travail se fasse dans une dynamique d'anticipation, et donc de réutilisation de l'objet mémorisé. Si l'objectif est d'apprendre une pièce en vue d'un examen par exemple, on peut imaginer que des visualisations dans la situation projetée éviterons des situations désagréables de perte de moyen, de panique. On peut espérer ainsi, que la situation comprendra moins « d'inconnus » puisque nous avons été habitués mentalement à la vivre encore et encore, et ce, de façon positive. En quelque sorte que nous programmons notre cerveau à faire face à cette « épreuve », quelle qu'elle soit. Pour cela deux type de visualisation sont possibles : on peut soit se voir jouer, soit se sentir jouer et ainsi vivre la situation de l'intérieur). Pour aller encore plus loin dans cette réflexion, et pour illustrer mes propos voici un extrait d'article que je trouve très intéressant :

*« Se projeter dans l'avenir, imaginer des scénarios, aiderait à mieux réagir au moment où la situation se présente réellement. Et pour cause, ces anticipations activent les mêmes zones cérébrales que l'événement vécu. On trouve une illustration de cette notion dans le domaine clinique avec l'effet placebo. On constate en effet que la diminution de la douleur coïncide avec l'activation du cortex préfrontal orbitaire, région siège de la génération des prédictions. On peut déduire de cette observation que prédiction et accomplissement activent la même zone cérébrale. (...) »*¹²

Dans la mesure du possible, organiser des répétitions, des filages sur les lieux des examens, ou encore inciter les élèves à se visualiser lors de l'épreuve, sont autant d'outils que l'on peut envisager proposer aux élèves.

2) **Imprégnation**

Une fois le projet défini, (seul ou avec le professeur), une étape que l'on pourrait appeler « d'imprégnation » peut s'avérer efficace.

Cette phase d'immersion permet d'entrer en contact avec l'œuvre, mais sans les limites des problèmes techniques. On peut espérer que l'élève développe son oreille intérieure

¹⁰ Effet placebo: « L'effet placebo s'explique par un mécanisme d'autosuggestion capable de soulager les symptômes ressentis par un individu suite à la production d'endorphines par le cerveau. Ainsi, lorsqu'un patient est convaincu par son thérapeute de l'utilité du traitement prescrit, il peut en ressentir les bienfaits après avoir reçu - à son insu - un médicament ne contenant aucun principe actif (...) L'effet placebo est exploité lors de tests de produits pharmaceutiques ». Définition : santé et medecine.net

¹¹ II. 1) Une projet.

¹² Kong et al. « *Journal of Neurosciences* » 26, 381, 2006.

et s'imprègne émotionnellement de la pièce. L'imprégnation peut permettre dans l'idéal, la formation d'une image mentale et auditive. Par ailleurs, il peut être intéressant à ce stade, de proposer à l'élève différentes interprétations d'une même œuvre. On peut penser que cette première phase d'écoute installera une trame globale qui, tout au long de l'apprentissage assurera une cohérence entre tous les éléments qui seront petit à petit ajoutés au cours des processus de répétition.

Pour illustrer ce propos je peux prendre un exemple personnel. Cet été je projette d'apprendre une pièce contemporaine ; « Vampyr ! » de Tristan Murail, en vue de la jouer en concert. En parcourant la partition à la bibliothèque, j'ai constaté que c'était une pièce d'une réelle difficulté technique et musicale (en raison notamment d'un langage inhabituel pour moi et d'une multitude de modes de jeu non conventionnels). Aujourd'hui je sais que si je me contente d'apprendre la pièce de façon linéaire, soit, si l'on peut dire « note à note » sans passer par une phase d'immersion, je prends le risque de passer beaucoup de temps à déchiffrer la pièce, sans en comprendre tous les enjeux. Les diverses interprétations que j'ai pu entendre sur CD, et sur des vidéos en ligne vont me rendre le travail de la partition certainement plus efficace, et je peux d'ores et déjà planifier mon apprentissage à moyen et long terme.

Il est certain qu'un musicien expérimenté est largement avantagé : il maîtrise davantage de répertoire, mais surtout il s'est familiarisé avec les formes et les styles, ce qui lui permet d'anticiper, et de cerner plus efficacement les difficultés et les enjeux d'une œuvre. A priori la lecture de la partition sans l'instrument lui permet déjà une représentation fidèle de l'œuvre, qu'il pourra soit « confirmé » soit « approfondir » par le déchiffrage avec instrument.

Le cas de l'élève dans un cours est assez différent. Dans l'idéal, le professeur veillera à rester vigilant à se situer toujours au niveau de l'apprenant. La qualité d'imprégnation de l'élève est évidemment très éloignée du professeur dans la mesure où c'est le professeur lui-même qui a préparé le cours, qu'il connaît de manière très approfondie les pièces pour les avoir fait apprendre à d'autres élèves, et surtout qu'il est lui-même très expérimenté...

3) Travail analytique

Je pense qu'il est intéressant de ne pas omettre les deux phases de « définition du projet » et « d'imprégnation », avant de commencer véritablement ce travail d'analyse.

Comme nous l'avons vu précédemment¹³, la mémoire de travail, est une mémoire limitée dans la mesure où elle ne peut retenir qu'un nombre restreint d'item. Ainsi tenter d'apprendre « d'une traite », la pièce dans son ensemble, ne semble pas la stratégie la plus adaptée.

En revanche, on peut penser qu'analyser, puis fragmenter la pièce en plusieurs « périodes », elles même découpées en différentes phrases, (qui peuvent elles même se redécouper...etc.) permettra non seulement de s'engager dans la mémorisation de passages plus courts (éviter le découragement, se fixer des objectifs réalisables), mais surtout d'organiser, de classer chaque nouvel apprentissage dans notre mémoire sémantique¹⁴.

Depuis que je prends le temps de passer d'étudier rigoureusement et minutieusement mes partitions, je suis convaincue que cette phase d'analyse est un outil formidable dans la mémorisation. De plus, même si il m'arrive encore d'avoir des « trous de mémoire » avec le stress, je suis en mesure de visualiser où je suis me situe exactement dans la partition, et de reprendre s'il le faut, à la phrase d'après, et ce, dans un laps de temps très court. Aussi, dans cette phase j'alterne de plus en plus, le travail avec et le travail sans la partition.

4) Répétition

Je pense que l'acte de mémoriser devrait se situer à la charnière du travail d'analyse et de répétition.

Au début, il semble judicieux de limitée la répétition à des phrases ou des périodes courtes, la répétition s'étendra progressivement jusqu'à s'appliquer à des parties plus importantes (la partie A d'un menuet par exemple, ou l'exposition d'une forme sonate...).

a) *Répéter efficacement*

La majeure partie du temps que consacre un musicien sur son instrument est en fait, en grande partie, consacré à la répétition. Effectivement, des répétitions régulières semblent indispensables pour maîtriser un nouveau geste, un nouvel apprentissage. Pour le musicien plus expérimenté, les répétitions permettent également de maintenir des acquis, tout en enrichissant son répertoire, et en continuant d'approfondir sa technique.

Lorsque l'on débute une nouvelle activité, on peut être tenté de penser que répéter suffit à mémoriser. C'est souvent le cas des musiciens débutants, qui pensent pouvoir apprendre par

¹³ I. 1) La mémoire de travail.

¹⁴ I. 4) La mémoire procédurale.

cœur leurs pièces en les répétant encore et encore... Aujourd'hui je pense qu'il faut repenser la répétition davantage comme une étape « finale » qui conclut une stratégie globale très planifiée en amont. La répétition est une condition nécessaire dans la mémorisation, mais elle ne suffit pas.

Pour résumer:

- la répétition, consiste à faire passer les apprentissages de la mémoire à court terme, (structurellement limitée), à la mémoire à long terme, (quasiment illimitée).
- La répétition permet de lutter contre la tendance naturelle à l'oubli.
- Celle-ci doit être planifiée pour être véritablement efficace. Une répétition tardive pourrait ne pas remplir sa fonction de consolider ce qui a déjà été appris.

b) Evolution temporelle de la mémorisation

Je vais présenter ici plusieurs graphiques tirés du livre de Tony Buzan, « *Une tête bien faite* »¹⁵, ainsi que du livre plus scientifique « *Apprentissage et mémoire* »¹⁶ de Françoise Corder et Daniel Gaonac'h. Ces courbes, que l'on peut appeler « courbe de l'oubli » et « de réactivation » sont assez connues dans certains établissements scolaires (collège, lycée) et grandes écoles. J'ai moi-même été amenée à travailler avec des méthodes assez similaires au cours de mes études de gestion administrative et commerciale.

Ces courbes¹⁷ nous montrent que la mémorisation après la fin de la séance commence en fait par augmenter avant de décliner immédiatement (selon une courbe concave qui se stabilise rapidement). Cela s'expliquerait de la façon suivante : à la fin d'une séance le cerveau n'aurait pas encore eu le temps d'assimiler les nouvelles informations, en particulier les

¹⁵ « *Une tête bien faite* » Tony Buzan.

¹⁶ « *Apprentissage et mémoire* » Françoise Corder et Daniel Gaonac'h.

¹⁷ Courbe d'oubli 1 tiré de « *Une tête bien faite* » Tony Buzan p 77. Annexe n°1.

derniers éléments : il lui faudrait quelques minutes pour relier solidement toutes les données nouvelles étudiées entre elles et les assimiler.

On observe un déclin rapide au cours de la première heure qui suit l'apprentissage, suivi d'une phase de déclin très lente. On estime en moyenne une perte de 80% des détails dans les 24 heures : on comprend mieux l'enjeu pour le musicien, de planifier ses séances de travail et d'organiser une première séance proche de la prise d'informations, si possible le même jour. Enfin on peut voir que la pente de la courbe s'atténue de plus en plus jusqu'à devenir extrêmement faible (asymptote)

18

La présence d'une asymptote est un aspect intéressant : on peut considérer qu'il reste toujours une trace de l'information mémorisée. Un peu plus loin¹⁹ nous parlerons du phénomène d'« amorçage », qui approfondie cette idée.

La première séance suivant l'apprentissage aura en quelque sorte une fonction de « rappel ». Cela permettra d'espacer davantage les répétitions suivantes ; l'oubli se produira tout de même, mais bien plus éloigné dans le temps. De cette façon, on peut espérer que les éléments mémorisés passeront peu à peu de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Le schéma qui suit illustre cette idée

Prenons cet exemple concret :

Je souhaite mémoriser un passage (environ 10 mesures) lors de ma séance de travail du lundi matin.

A la fin de ma séance la trace mnésique est toute fraîche, et surtout fragile.

De nombreux éléments essentiels pourraient être oubliés si je planifiais ma seconde séance seulement le lendemain ou le surlendemain. Une bonne partie de mon travail serait alors à refaire.

¹⁸ Courbe d'oubli 2 tiré de « *Apprentissage et mémoire* » Françoise Cordier et Daniel Gaonac'h. Annexe 1.

Placer une répétition le jour même (dans la mesure dû possible) me permettrait d'effectuer la répétition avant que l'oubli n'intervienne trop. Ce serait d'ailleurs une répétition facile et efficace car peu éloignée de ma première séance. Je pourrais ensuite placée une autre séance de travail le mercredi (en imaginant que je ne sois pas disponible le mardi) puis une autre le vendredi ou samedi.

Figure 2 Des révisions espacées judicieusement permettent de maintenir un taux élevé de mémorisation

III) DES ELEMENTS POUR ORGANISER, PREPARER UN COURS (vers une mémorisation optimale)

1) Analyse de l'information retenue pendant les séances de mémorisation

Nous retenons plus les informations étudiées au début d'une séance de travail (en vertu de l'« effet de primauté ») et les dernières informations étudiées (en vertu de l'« effet de récence »²⁰) que celles du milieu.²¹

Des petites pauses fréquentes et intelligemment espacées (toutes les vingt à cinquante minutes) assurent une meilleure mémorisation. Elles laissent au cerveau le temps d'assimiler. Chaque pause crée un effet de récence et un effet de primauté supplémentaires, autrement dit des pics de mémorisation.

Grâce à ces graphiques, on peut imaginer qu'une séance de travail, pour qu'elle soit la plus efficace possible, ne devrait pas dépasser quarante cinq minutes. Si l'on ne peut pas consacrer plus de temps que cela à son instrument au cours d'une journée, mieux vaut encore diviser ce temps en deux répétitions, espacées chacune de quelques heures. Dans le cas où une longue séance est possible, l'idéal serait de mémoriser certains éléments au début, travailler d'autres aspects : travail technique, de passages délicats... puis clore la séance avec une récapitulation des passages mémorisés en début de séance.

2) Interférences

Interférence rétroactive ou transfert rétroactif :

« On parle d'interférence rétroactive lorsque la rétention d'une activité antérieurement apprise est modifiée négativement par l'insertion d'un apprentissage différent entre l'apprentissage originel et la rétention.

On parle de transfert rétroactif lorsque la rétention d'une activité antérieurement apprise est modifiée positivement par l'insertion d'un apprentissage entre l'apprentissage originel et la rétention.²² »

Si l'on applique ces remarques au domaine musical, cela signifie que l'enseignant doit rester vigilant quant à la superposition de plusieurs informations. Ce tableau nous montre qu'ajouter un deuxième apprentissage, (si il prend sens avec le premier), peut être

²⁰ Terme utilisé par Tony Buzan.

²¹ Annexe n°3.

²² Définition tirée de « Apprentissage et mémoire » Françoise Cordier et Daniel Gaonac'h, p. 21.

favorable à la mémorisation du premier apprentissage, tandis que dans le cas contraire (aucun sens avec le premier apprentissage, ou alors mal compris par l'élève) cela peut nuire à la mémorisation de l'information initiale.

C'est le cas par exemple d'un enseignant qui veut faire travailler son élève sur la réalisation du rythme croche pointée-double (Apprentissage A). Pour aider l'apprentissage A, l'enseignant peut faire apprendre juste après le rythme quatre double-croche (apprentissage B). Si le lien est établi, il y a de fortes chances pour que l'élève fasse un « transfert rétroactif ».

En revanche si à la suite de la leçon sur le rythme croche pointée double, il apprend immédiatement à l'élève le triolet, le lien moins évident pourrait perturber l'apprentissage. L'élève pourrait mélanger les deux rythmes, ou tout simplement oublier le premier... On parle alors d'« interférence rétroactive ».

Tableau 1 Exemple d'interférences et/ou de transfert rétroactif

Groupe expérimental	Apprentissage A	Apprentissage B	Intervalle de rétention	Rappel de A
Groupe contrôle	Apprentissage A	-	Intervalle de rétention	Rappel de A
Exemple en musique	Rythme noire pointé croche	Rythme quatre doubles croches	Intervalle de rétention	Dans quel cas rappelle t il mieux l'apprentissage A ?
	Rythme noire pointé croche	Rythme triolet	Intervalle de rétention	

3) Le phénomène d'amorçage

« Si l'on est confronté deux fois de suite à la même information, on la traitera plus facilement ou plus rapidement la deuxième fois, et ceci alors même que l'on ne se souvient plus l'avoir vu la première fois. On considère l'amorçage comme un phénomène de mémoire implicite, qui ne requière pas une récupération consciente ou intentionnelle d'informations, contrairement à la mémoire explicite. »²³

Cette situation nous fait comprendre que dans le cas de l'élève, le professeur a de nouveau une responsabilité particulière dans l'anticipation des apprentissages futurs, en faisant notamment de temps à autre des petits « sauts » dans les apprentissages. Finalement

²³ « Apprentissage et mémoire », Françoise Cordier et Daniel Gaonac'h.

l'idéal serait qu'une information, celle qui fait justement l'objet du nouvel apprentissage, ne soit jamais « totalement » inconnue à l'élève (du moins consciemment...).

Prenons l'exemple d'un guitariste débutant. Une note dans son morceau est une harmonique artificielle²⁴. Il ne connaît pas cette technique et ce n'est pas l'objet du morceau. Il n'est pas encore assez expérimenté pour apprendre correctement cette technique. Néanmoins le professeur lui apprend à réaliser cette harmonique-ci, sans approfondir la question. On peut penser que lorsque le véritable apprentissage des harmoniques aura lieu, l'élève ne partira pas totalement de rien, et ce même si il ne se rappelle même plus avoir joué ce morceau avec l'harmonique.

4) Facteurs extérieurs et physiques favorables

Des facteurs extérieurs tels que l'environnement et la possibilité de créer de bonnes conditions d'apprentissage, peuvent aussi avoir une influence sur les capacités mnésiques.

a) *La concentration*

Éviter que l'esprit ne vagabonde est loin d'être facile. En cours, il suffit d'un mot anodin pour que des associations se fassent à l'insu de l'élève et perturbe la concentration. Pour diminuer la dispersion attentionnelle, il est important de créer les conditions propices à la concentration. A chacun de déterminer ses critères personnels : le moment de la journée, le lieu et les conditions extérieures favorisantes. Quand cela est possible, on peut faire en sorte de gérer les informations importantes quand on sent que l'élève est le plus disponible.

b) *Les conditions extérieures*

Des études, notamment en chromothérapie²⁵ et luminothérapie²⁶, ont montré que certaines couleurs et certaines luminosités, auraient des influences sur nos états, nos humeurs. S'entourer d'images qui nous plaisent, de couleurs particulières pourrait donc modifier nos émotions et notre attitude au travail.... Même sans aller si loin, on a du mal à penser que l'on puisse être totalement efficace et motivé à travailler dans un endroit qui tout simplement, ne nous plaît pas. Prendre conscience de cela, c'est se poser (et/ou poser à l'élève) les questions suivantes : « Où travailles-tu le plus souvent ? Pourquoi cet endroit ? L'as-tu choisi ? Est-ce

²⁴ Technique particulière qui consiste à produire des harmoniques (autre que celles dites « naturelles »).

²⁵ La chromothérapie est une méthode d'harmonisation et d'aide à la guérison naturelle des maladies par les couleurs. Définition tiré de medecine-naturelles.com

²⁶ La luminothérapie (ou luxthérapie) est un traitement de médecine douce qui consiste à influencer la sécrétion hormonale (de mélatonine) afin de réguler le rythme biologique circadien (rythme de l'humain, basé sur 24 heures). Définition tiré de luminothérapie.comprendrechoisir.com

qu'il te plait ? As-tu organisé un espace spécialement pour travailler ton instrument ? Si oui comment l'as-tu organisé ? Est-ce un endroit calme ? Est-ce un espace personnel ? » etc.

c) *Le sommeil*

« Le sommeil est déterminant pour la qualité de la mémoire(...). Le manque de sommeil réduit notre motivation à apprendre (nous sommes plus motivés pour dormir que pour apprendre(...)) Des recherches ont montrés que lorsque nous dormons les circuits neuronaux activés au cours de l'apprentissage sont à nouveau actifs pendant le sommeil, durant la nuit qui suit l'apprentissage, agissant comme une sorte de « révision ». ²⁷

Un autre avantage du sommeil est qu'il agit en opérant différents tris des informations. Maintenant que nous comprenons les règles qui régissent notre réseau sémantique²⁸, nous comprenons en quoi ce phénomène de tri va nous aider à retenir ce qui est important et à oublier ce qui l'est moins. En conséquence pour optimiser nos capacités mnésiques, il est nécessaire d'avoir un bon sommeil.

En tant que professeur, il peut être intéressant de savoir si l'élève a bien conscience de tous ces aspects (sommeil, concentration, espace de travail...). Si besoin, on peut l'aider à trouver des solutions pour améliorer ces facteurs.

5) Quelques exemples musicaux

Dans cette partie, je voudrais vous faire part de quelques unes de mes expériences personnelles que j'ai réalisées au cours de l'année, sur mon propre programme, et au fur et à mesure de ce que j'ai découvert en rédigeant ce mémoire.

Voici trois pièces qui étaient dans mon récital de fin d'année, et sur lesquels j'ai pu mettre en pratique quelques idées évoquées dans ce mémoire:

- Réduction pour guitare et piano du concerto « *Mudejar* » pour guitare et orchestre de Garcia Anton Abril (né en 1933)
- « *Hommage au Pink Floyd* » de Jacques Castérède (1926 – 2014)
- Sonate en FaM de Anton Diabelli (1781-1858)

Garcia Anton Abril - Concerto « *Mudéjar* » :

²⁷ Le Journal des psychologues n°897, mai 2012.

²⁸ I. 4) a) Le réseau sémantique de Collins et Quillian.

Personnellement, je trouve que la grande difficulté de ce concerto se situe justement dans le « par cœur ». Techniquement et musicalement, cela ne m'a pas posé de gros problèmes dans la mesure où le langage tonal, et les influences populaires espagnoles m'étaient assez familiers.

En revanche la longueur du concerto, et les entrées de la guitare, si l'on peut dire « parsemées », m'ont demandé un travail particulier. La pièce est articulée autour d'un dialogue très resserré entre les deux protagonistes : le piano et la guitare. Au fil du morceau je pouvais facilement me perdre et me tromper d'entrées (par ailleurs beaucoup d'entre elles se ressemblent).

J'ai d'abord écouté beaucoup d'enregistrements, pour m'imprégner de la partie d'orchestre. Le conducteur en main, (d'abord l'orchestre, puis le piano) j'écoutais attentivement différentes interprétations. J'ai passé un certain temps, à chanter la partie concertante, par-dessus, essayant d'anticiper au mieux les entrées de la guitare.

Pour synthétiser mon travail d'analyse, (et après avoir fait une première lecture globale) j'ai fait plusieurs montages²⁹ de la partie de guitare. Cela me permettait d'avoir directement sous les yeux, l'ensemble de mes entrées.

Enfin lorsque je travaillais seule, je me forçais à « entendre » intérieurement la partie d'orchestre.

Jacques Castérède « *Hommage aux Pink Floyd* »³⁰ est une pièce en trois parties : A B A'

« Le rythme de base de cette pièce a été suggérée à l'auteur par une interprétation des « Pink Floyd », groupe de pop musique³¹ ». Ce rythme, matériau principal de la partie A, est ainsi répétée, modulée dans de nombreuses tonalités, etc.

Pour une meilleure vision de l'ensemble de la pièce, j'ai dessiné pour chaque partie, un schéma³², très simple, qui synthétise :

- Le nombre de mesures par partie
- Le plan tonal
- Les points remarquables (changement de métrique, timbres...)

Sonate en FaM³³ :

²⁹ Annexe n°7.

³⁰ Annexe n°4.

³¹ Citation sur la partition, édition Durand.

³² Annexe n°5.

Avec ses carrures assez typées de l'époque classique, cette pièce m'a demandé un travail d'analyse très approfondie. Je me suis penchée minutieusement sur les notions harmoniques (degrés, accords, cadences...) ainsi que sur le rôle de chaque « voix » (accompagnement, de mélodie, de voix intermédiaire). J'ai pu comprendre et délimiter les grandes périodes puis les différentes parties à l'intérieur, jusqu'à l'analyse de chaque phrase précisément.

Techniquement cette pièce était plus compliquée que les précédentes, grâce à l'analyse j'ai pu réunir toutes les phrases qui avaient les mêmes difficultés techniques et les travailler ensemble. En voici quelques exemples :

- fluidité dans toutes les marches en doubles croches : m 8, m 21, m78
- rapport mélodie / accompagnement : m13, m57, m70
- équilibre des accords : m 28, m32, m85

Presque systématiquement, je prenais des notes³⁴ à la fin de mes séances de travail, afin de récapituler par écrit le travail effectué sur la séance. Sous forme assez simple de mots clés, ou de phrases courtes, je soulignai les aspects qu'il fallait selon moi travailler en priorité, ou qu'il fallait consolider à la prochaine séance. Je rangeais cette feuille avec la partition, tant est si bien que je commençais systématiquement par la lire avant même de sortir mon instrument.

³³ Annexe n°6.

³⁴ Annexe n°5.

CONCLUSION

Pour conclure, je pense que l'apprentissage par cœur doit être guidé pour que l'élève ne fonctionne pas seulement par automatisme, surtout s'il a de la facilité. C'est le grand danger de l'apprentissage du par cœur. Personnellement, je sais qu'il est pénible de fournir un réel effort lorsque l'on rencontre une difficulté dans le par cœur, d'autant plus quand cet exercice est assez aisé à réaliser avec partition.

Or, pour que le par cœur soit un avantage, je suis convaincue qu'il faut fournir un effort intellectuel important. Il est tellement plus simple de laisser aller les doigts de façon automatique. Une paresse intellectuelle empêche souvent un réel travail de mémorisation. Aujourd'hui je suis fière de prendre conscience que la mémorisation se travaille, s'exerce... et surtout s'améliore !

Mais malgré toutes les techniques possibles, il faut savoir que les trous de mémoire peuvent persister lors d'exécutions publiques, aujourd'hui encore j'en suis « victime ». Ceci est dû, à mon avis, à une déconcentration due au stress ou à un manque de confiance en soi. Mais même sur cet aspect je reste très optimiste, car je ne peux que constater les progrès réalisés sur la confiance en soi depuis la prise de conscience de toutes ses techniques.

Voici une citation de M. Van der Linden, professeur à l'université de Genève, expliquant qu'il n'existe pas de stratégie qui vaudrait pour toutes les difficultés. Chaque tâche appelle une stratégie différente, ce qui demande déjà un investissement en temps considérable. Toutefois, il y a quelques conseils que l'on peut donner pour l'apprentissage :

« Bien sûr, apprendre par cœur, répéter 100 fois une information, la fait, in fine rentrer en mémoire. Mais d'une manière peu durable, peu intégrée. Alors que dans la plupart des cas, mémoriser, c'est comprendre : établir des liens, des relations, effectuer toute une série de traitements élaborés de l'information. L'intention de mémoriser n'est pas nécessaire. Ce qui compte c'est de mettre au point des processus profonds et élaborés d'encodage. Deuxième règle évidente : mieux vaut apprendre peu et souvent que tout en une fois. [...] Au fond, mémoriser est un art. Nous avons tous des capacités mnésiques prodigieuses, pour autant qu'on mette en place les bonnes stratégies. »

BIBLIOGRAPHIE

REVUES

- « Les processus de la mémorisation en musique » *Les cahiers pédagogiques*, n°474 Juin 2009
- « Sur la mémoire musicale » *L'année psychologique* 1949 vol. 50.
- « L'organisation de la mémoire », *la Recherche*, Spécial mémoire n°432 Juillet Aout 2009
- « Créer un imaginaire d'avenir » *Les cahiers pédagogiques*, n°474 Juin 2009
- « La musique contre les troubles de la mémoire » *Cerveau et Psycho* n°63 mai – juin 2014

LIVRES

- FRANÇOIS Dominique. *Où ai-je encore mis mes clés ?* (Bayard 2011)
- CORDIER Françoise et GAONAC'H Daniel *Apprentissage et mémoire* (Nathan 2004)
- BUZAN Tony *Une tête bien faite* (Eyrolles 2012)
- HANCOCK Jonathan et BUGGY Cherly, *Améliorez votre mémoire en 7 jours* (Dunod 2003)

EXPOSITION

- « C3RV3AU : l'expo neuroludique » exposition permanente de la cité des sciences et de l'industrie

INTERNET

- <http://guitare-et-pedagogie.net/>
- http://www.polymtl.ca/bap/docs/documents/historique_approche_enseignement.pdf
- <http://www.memoireetvie.com/>
- BD ludique sur la mémoire : <http://apprendre.free.fr/>

ANNEXES

ANNEXE 1	
« Courbes de l'oubli »	28
ANNEXE 2	
« Des révisions espacées permettent de maintenir un taux élevé de mémorisation »	29
ANNEXE 3	
« Mémorisation avec et sans pauses »	30
ANNEXE 4	
« Schéma partie A de l'hommage aux Pink Floyd avec exemple de prise de note à la suite d'une de mes séances de travail »	31
ANNEXE 5	
« Extrait de la partition de <i>Hommages au Pink Floyd</i> de Jacques Castérède »	32
ANNEXE 6	
« 1 ^{er} mouvement de la sonate en Fa M A. Diabelli »	36
ANNEXE 7	
« Exemple montage 2 ^{ième} mouvement du concerto »	39

ANNEXE 1 « Courbes de l'oubli »

Figure 23. La courbe indique que la mémorisation s'accroît peu de temps après la fin de la période d'apprentissage, puis fait une chute rapide (80 % des détails sont oubliés dans les 24 heures qui suivent).

ANNEXE 2 « Des révisions espacées permettent de maintenir un taux élevé de mémorisation »

Figure 24. Les activités de réactivation, intervenant à des moments convenablement programmés, peuvent maintenir la mémorisation à un niveau élevé.

ANNEXE 3 « Mémorisation avec et sans pauses »

ANNEXE 4 « Schéma partie A de l'hommage aux Pink Floyd avec exemple de prise de note à la suite d'une de mes séances de travail »

mim

INTRO ponticello (2/4) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(A) (tréce) (INTRO) (A') (+quinte)

PP lam PP ≈ rub

INTERLUDE (5/8) 11 (8/8) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

↑ accumulato sf p

mim >>>

(8/8) 9 (8/8) 4 4 4 4 5 (8/8) 11

↑ accumulato ff ↑ accumulation

I OSIOSIS

- note du haut → accords 3 sons
- l6 p & pp # de suite
- clarin timbre
- p6 l8 pp # de suite
- p7 position I
- p7 l6 < (lentement apéje)
- p8 l5 position I

⇒ pas rall

II

(entrée de thème + présent)

- si si si + "vivant"
- fin de phrase < sf et # de suite pp
- relise le si à vide l6 (à deux fois)

III

- p13 rit l5
- p14 ragnado

changer accords de fin?

II HOMMAGE AUX PINK FLOYD *

JACQUES CASTEREDE

Vivace (♩.104)

pp

simile

pp

meno p

* Le rythme de base de cette pièce R 1105 RC
a été suggéré à l'auteur par une interprétation des "Pink Floyd", groupe de pop music.

The musical score on page 6 consists of eight staves of music. The first staff begins with a *mf* dynamic marking. The second staff continues the melodic line. The third staff features a *pp* dynamic marking and includes the instruction *in poco cresc.* The fourth staff shows a change in texture. The fifth staff has a *mf* dynamic marking and a plus sign (+) at the end. The sixth staff is marked *simile*. The seventh staff continues the rhythmic pattern. The eighth staff concludes with a *sf* dynamic marking and a *p* marking. The score includes various musical notations such as chords, stems, and beams.

R1105 RC

mf

ff

p

simile

meno p

cresc... poco a poco

f ben marcato

simile

R 1105 RC

Detailed description: This is a page of musical notation for piano, consisting of eight staves. The music is written in a single melodic line with a complex harmonic accompaniment. The first staff begins with a dynamic marking of *mf*. The second staff continues the melodic line. The third staff has a dynamic marking of *f*. The fourth staff features a dynamic marking of *ff* and a *p* marking. The fifth staff is marked *simile* and *meno p*, with a *cresc... poco a poco* instruction. The sixth staff is marked *f ben marcato*. The seventh and eighth staves are also marked *simile*. The notation includes various chordal textures, arpeggiated figures, and melodic fragments. The key signature changes from one flat to two flats, and then to one flat. The time signature is 3/8.

Musical staff 1: Treble clef, 2/4 time signature. Features a sequence of chords and eighth notes. Dynamics include *ff* and *ff*.

Musical staff 2: Treble clef, 2/4 time signature. Features a sequence of chords and eighth notes. Dynamics include *ff*.

Musical staff 3: Treble clef, 2/4 time signature. Features a sequence of chords and eighth notes. Dynamics include *pp sub.*, *simile*, and *p cresc.*

Musical staff 4: Treble clef, 2/4 time signature. Features a sequence of chords and eighth notes. Dynamics include *mp*, *mf*, and *f*.

Musical staff 5: Treble clef, 2/4 time signature. Features a sequence of chords and eighth notes. Dynamics include *ff*, *sff*, and *dim.*

Musical staff 6: Treble clef, 2/4 time signature. Features a sequence of chords and eighth notes. Dynamics include *mf ben marc.*

Musical staff 7: Treble clef, 2/4 time signature. Features a sequence of chords and eighth notes. Dynamics include *simile*, *(pp)*, and *sf*. Includes the marking "R 1105 RC".

Sonate

Anton Diabelli

Allegro moderato

The musical score is written in F major and 4/4 time. It begins with a forte (*f*) dynamic. The first staff contains a series of chords and a triplet. The second staff includes a first ending bracket and a breath mark. The third staff shows a first ending bracket and a dynamic change to piano (*p*). The fourth staff features a first ending bracket and a dynamic change to *sf*. The fifth staff has a first ending bracket and a dynamic change to *p*. The sixth staff includes a first ending bracket and a dynamic change to *sf*. The seventh staff has a first ending bracket and a dynamic change to *p*. The eighth staff includes a first ending bracket and a dynamic change to *sfz*. The ninth staff has a first ending bracket and a dynamic change to *p*. The tenth staff includes a first ending bracket and a dynamic change to *sfz*. The piece concludes with a *ritard.* and a final *a tempo* section.

¹⁾ Als kurzer Vorschlag aufzufassen (von Diabelli teils als ♪, teils als ♫ notiert; hier einheitlich als ♪ angegeben) / to be played as acciaccatura (Diabelli sometimes gives ♪, sometimes ♫; here regularised as ♪)

The image shows a page of musical notation, likely for guitar, consisting of ten staves. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings. The first staff begins with a forte (*f*) dynamic. The second staff has a piano (*p*) dynamic. The third staff features sforzando (*sf*) markings. The fourth staff includes a forte (*f*) dynamic and a circled number 1. The fifth staff has a circled number 2. The sixth staff has a circled number 3. The seventh staff has a circled number 4. The eighth staff has a circled number 5. The ninth staff has a piano (*p*) dynamic and a *cresc.* marking. The tenth staff has a forte (*f*) dynamic. The notation is complex, with many notes and rests, and some numbers in circles (1, 2, 3, 4, 5) which likely refer to fingerings or specific techniques.

The musical score on page 76 consists of ten staves of music. The first staff begins with the instruction *ad lib.* and includes a circled number 3. The second staff features a circled number 5 and the instruction *ritard.* followed by *a tempo* and a dynamic marking of *p*. The third staff has a circled number 4 and a dynamic marking of *f*. The fourth staff includes a circled number 1 and a dynamic marking of *sf*. The fifth staff has a circled number 2 and a dynamic marking of *sf*. The sixth staff includes a circled number 3 and a dynamic marking of *f*. The seventh staff has a circled number 4 and a dynamic marking of *p*. The eighth staff includes a circled number 5 and a dynamic marking of *p*. The ninth staff has a circled number 6 and a dynamic marking of *p*. The tenth staff begins with a dynamic marking of *ff*. The score includes various musical notations such as treble clefs, time signatures, and performance markings like *ritard.*, *a tempo*, *p*, *f*, *sf*, and *ff*. There are also some circled numbers (3, 4, 5, 6) and a circled letter (h) scattered throughout the notation.

